

A REJEIÇÃO NAS PESQUISAS ELEITORAIS PARA PRESIDÊNCIA (2002-2022)

DOI: 10.5281/zenodo.14552386

Romer Mottinha Santos¹

¹ Ciência Política – Centro Universitário Internacional - UNINTER
romermottinha@gmail.com

AT15: Outros.

Introdução: Neste estudo reflete-se sobre a pertinência das pesquisas de rejeição sobre os presidenciais na véspera de cada pleito de 1º e 2º turno das eleições. Ou seja, em pesquisas eleitorais que têm o questionamento: “em quem o eleitor não vota de jeito nenhum” - estimulada (em %). Poucos são os trabalhos na Ciência Política, Sociologia e Comunicação sobre as pesquisas eleitorais, enquanto as investigações sobre as pesquisas de rejeição eleitoral são escassas. **Objetivo:** Para atingir esse propósito este estudo tem como objetivos específicos i) apresentar alguns dados sobre as pesquisas de rejeição na véspera das eleições; ii) a variação de percentual de rejeição a cada eleição; iii) a comparação de rejeição entre os dois principais presidenciais em momentos de decisão do voto. **Metodologia:** Adota-se a pesquisa quantitativa e análise descritiva para exposição dos resultados preliminares. O recorte temporal aborda as pesquisas eleitorais para presidente nos pleitos de 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Os candidatos analisados foram os que avançaram ao 2º turno de cada pleito, ou seja, os líderes de intenção de voto e de votação nas urnas. **Hipóteses:** I) de que os presidenciais com maior rejeição no final do 1º turno não tenham sucesso eleitoral no 2º turno; II) a rejeição vem aumentando a cada eleição pelo fato das sucessivas crises políticas no Brasil. Salienta-se que as pesquisas eleitorais influenciam na definição do voto do eleitor, sobretudo, quando a disputa eleitoral se mostra mais competitiva. As eleições presidenciais no Brasil de 2002 a 2022 se apresentaram competitivas e polarizadas ideologicamente a cada pleito. O PT esteve presente com candidatos no segundo turno em todos os pleitos e o PSDB de 2002 a 2014, enquanto que em 2018 e 2022 o PSDB perdeu espaço para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também os fatores políticos como o impeachment de 2016, protestos e crises políticas dos últimos anos têm influenciado os cenários eleitorais. Este contexto vem contribuindo para realçar a desconfiança dos eleitores, quanto à confiabilidade dos presidenciais e dos resultados apresentados pelas pesquisas de intenção de voto. **Resultados:** A partir dos dados coletados foi possível constatar que as pesquisas eleitorais de rejeição de intenção de voto dos eleitores aos presidenciais tem sido menor para os presidentes eleitos e maior para o candidato em segundo lugar. Também foi possível tomar conhecimento do aumento progressivo da rejeição, que nas eleições 2002-2006 ficaram para os presidenciais que avançaram ao segundo turno em 20% e 30%, nas eleições 2010-2014 em 30% e 40% e nas eleições 2018-2022 em 40% e 50%. **Conclusão:** É fato que a literatura sobre o assunto aposta para a importância das pesquisas eleitorais como uma fonte para informações em períodos eleitorais, sobretudo quando a disputa eleitoral tende a estar mais acirrada. Todavia, os percentuais de rejeição aos candidatos têm aumentos significativos a cada pleito e estes resultados podem alterar a forma das disputas eleitorais. E para estudos ulteriores

a verificação da rejeição dos candidatos pode aumentar a pertinência tanto para pesquisas de opinião, quanto para pesquisas científicas.

Palavras-chave: Eleições; Opinião Pública; Pesquisas Eleitorais; Rejeição.